

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бекчанов Алишер Илхамбоевич “НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ” ТУШУНЧАСИ: ИЛМИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАЗМУНИ.....	5
2. Нариманов Бекзод Абдувалиевич НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА: ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Алимарданова Ирода Воҳид кизи БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ.....	22
4. Қазақбаев Туулбай Керимбаевич КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	29
5. Пўлатов Алишер Рамазанович ЎЗБЕКИСТОНДА КРИПТОВАЛЮТАНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	37
6. Саидова Нигора Акмалевна ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.....	45
7. Fazilov Farkhod Maratovich RECEIVING GIFTS AS A MEANS OF LAUNDERING CRIMINAL PROCEEDS.....	53
8. Nosirov Barkhayot Murodjonovich CYBER SECURITY: IMPORTANCE, DEFINITION, TERMINOLOGICAL AND CONTENT DIFFERENCES.....	61
9. Тошпулатов Акром Икромович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ПРИНЦИПЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ.....	66
10. Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА ОИД НОРМАТИВ ХУСУСИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТЕХНОЛОГИЯ ИМКОНИАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	77
11. Хамдамова Фируза Уразалиевна ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ И УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.....	88
12. Амонов Феруз Салимович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	95

Пулатов Алишер Рамазанович,
Тошкент давлат юридик
университети мустақил изланувчиси,
E-mail: alisherbek23@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОНДА КРИПТОВАЛЮТАНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ

For citation: Pulatov Alisher Ramazonovich. THE ROLE OF CRYPTOCURRENCY IN THE SYSTEM OF CIVIL RIGHTS OBJECTS IN UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 5, pp.37-44

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025299>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф криптовалюталар, блокчейн технологиялари ва бошқаларни ҳуқуқий мақоми, назарий ва амалий жиҳатларини тадқиқ қилган. Криптовалюта ва бошқа электрон молиявий активлар, ахборот базаларидаги ёзувлар (Big data), домен номлари ва аккаунтларидан иборат рақамли, виртуал объектларнинг хилма-хиллиги, уларга ҳуқуқий режимнинг ўзига хослигига қараб уларни ашёвий ҳуқуқлар ёки мажбурият ҳуқуқлар объектлари сифатида ҳаракат қилиш имконияти кўриб чиқилган. Мақолада ушбу рақамли объектлардан бири саналган криптовалютани фуқаролик муомаласида ҳаракатланиши, уларнинг ҳуқуқий мақоми, тавсифи ҳақидаги қарашлар кўриб чиқилган. Муаллиф фуқаролик ҳуқуқий объектлар тизимида криптовалютани тутган ўрнини белгилашга қаратилган ёндашувларни таҳлил қилинган ҳолда уларни Ўзбекистон Республикаси фуқаролик қонунчилиги билан тартибга солишнинг такомиллаштириш бўйича таклифларни ишлаб чиққан. Ушбу мақолани тайёрлашда Мари Кюри тадқиқоти ва инновацион кадрлар алмашинуви грант дастури (Марказий Осиё қонуни, № 870647) томонидан қўллаб-қувватланган.

Калит сўзлар: рақамли объектлар, криптовалюта, блокчейн технологиялар, рақамлаштириш, ахборот технологиялари

Пулатов Алишер Рамазанович,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
Государственного юридического университета
E-mail: alisherbek23@gmail.com

РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТЫ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор исследовал правовой статус, теоретические и практические аспекты криптовалют, технологии блокчейн и др. Разнообразии цифровых, виртуальных объектов,

состоящих из криптовалюты и других электронных финансовых активов, записей в информационных базах данных (Big data), доменных имен и учетных записей, возможность выступать в качестве объектов материальных прав или обязательственных прав в зависимости от специфики юридического режима, считалось. В статье рассматривается движение криптовалюты, являющейся одним из таких цифровых объектов, в гражданском обороте, их правовой статус и описание. Автор проанализировал подходы, направленные на определение места криптовалюты в системе объектов гражданского права, и разработал предложения по совершенствованию их регулирования гражданским законодательством Республики Узбекистан. Это исследование в рамках данной статьи было поддержано схемой обмена исследовательским и инновационным персоналом Марии Кюри в рамках программы H2020 (аббревиатура гранта: Закон Центральной Азии, № 870647).

Ключевые слова: цифровые объекты, криптовалюта, цифровая собственность, технология блокчейн, цифровизация, информационные технологии.

Pulatov Alisher Ramazonovich,

Independent researcher at Tashkent State University of Law,

E-mail: alisherbek23@gmail.com

THE ROLE OF CRYPTOCURRENCY IN THE SYSTEM OF CIVIL RIGHTS OBJECTS IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

In this article, the author has researched the legal status, theoretical and practical aspects of cryptocurrencies, blockchain technology, etc. A variety of digital, virtual objects consisting of cryptocurrency and other electronic financial assets, records in information databases (Big data), domain names and accounts, the possibility of acting as objects of material rights or obligations rights, depending on the specificity of the legal regime, was considered. The article examines the movement of cryptocurrency, which is one of these digital objects, in civil circulation, their legal status, and their description. The author analyzed the approaches aimed at determining the place of cryptocurrency in the system of civil legal objects and developed proposals for improving their regulation by the civil legislation of the Republic of Uzbekistan. This research was supported by a Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange scheme within the H2020 Program (grant acronym: Central Asian Law, no 870647).

Keywords: digital object, cryptocurrency, digital property, blockchain technology, digitalization, information technology.

Ҳар йили криптовалюталар сони ортиб бормоқда ва уларнинг капиталлашуви ўсиб бормоқда [1, Б. 463-475]. CoinGecko маълумотларига кўра, 2023 йил 11 март ҳолатига дунёда жами 9063 донa криптовалюта рўйхатдан ўтганлигини кўриш мумкин.

2023 йил март ойининг ўрталарида глобал криптовалюта бозорининг умумий капиталлашуви 1.82 триллион долларни ташкил этди. Сўнгги 24 соат ичида криптовалюталар бозорининг умумий ҳажми 131.87 миллиард долларни ташкил этди (2023 йил 11 март ҳолатига кўра) [2].

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш Концепциясида фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда ахборот-коммуникация технологияларни қўллашнинг ҳуқуқий асосларини шакллантириш, хусусан, крипто-активлар, шу жумладан майнинг айланмасини ривожлантириш электрон майдончалар орқали харидларни амалга ошириш бўйича имкониятларни кенгайтириш вазифаси қўйилган [3].

Энг қизиғи криптовалюта ва блокчейни технологиялари хали фуқаролик қонунчилигида муносабат объекти сифатида расман қайд этилмасдан туриб, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 11 февралдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 1-сон қарорига 2020 йил 3 июль санасида киритилган ўзгаришлар билан

қарорнинг 3-бандида легаллаштириш объекти сифатида Фуқаролик кодексининг 169-моддасида назарда тутилган ҳар қандай мулк, шу жумладан, виртуал активлар (криптовалюта ва ҳ.к.) бўлиши мумкинлиги қайд этилган [4]. Бундан кўринадики, жиноят ҳуқуқий муносабатлар бу борада анча илгарилаб кетган.

Ҳозиргача 17 миллиондан ортиқ биткоин майнинг қилинди. Бироқ, биткоин ягона криптовалюта эмас. Бозорда чекланган валюта таъминотига эга бўлган бошқа криптовалюталар мавжуд, масалан, 84 миллион билан чекланган Litecoin [5], XRP, бу деярли кўплаб бошқа турдаги криптовалюталардан юқори 100 миллиард билан чекланган [6]. Айни пайтда, Ethereum каби баъзи криптовалюталар, таъминотни чеклаш тўғрисида ҳали қарор қилинмаган [7].

Юқоридагиларни барчаси рақамлаштириш шароитида криптовалюталардан фойдаланиш билан боғлиқ муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишни белгилаш масалалари тобора долзарб бўлиб бораётганлигини кўрсатади. Ушбу соҳада энг кенг тарқалган ёндашув бу криптовалютанинг фуқаролик ҳуқуқлари объекти сифатида таснифлаш масаласидир.

Криптовалютанинг фуқаролик ҳуқуқлари объектлари тизимидаги ўрни ва криптовалюта фаолиятининг айрим турларида фуқаролик ҳуқуқи нормаларини қўллаш орқали ҳуқуқий тартибга солиш имкониятларини ўрганиш долзарб саналади.

Табиийки, ҳуқуқшунослар жавоб беришлари керак бўлган бир қатор ҳуқуқий саволларга мавжуд. Аввало, криптовалютани фуқаролик ҳуқуқининг объекти сифатида тан олиш мумкинми, деган саволга жавоб топиш зарур. Савол ҳақиқатдан ҳам қийин ва фуқаролик ҳуқуқлари объектлари назарияси доирасида ҳар томонлама қиёсий ҳуқуқий таҳлилни талаб қилади. Турли мамлакатларнинг мутахассислари ва қонунчилиги ушбу объектларга турлича муносабатдадирлар.

Олдимизда турган вазифа шундаки, ушбу феноменни Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий тизимига киритиш, криптовалюталарнинг фуқаролик ҳуқуқлари объектлари тизимидаги ўрнини аниқлаш масалаларини батафсил ўрганиш, унга мулк ёки мулк ҳуқуқининг ҳуқуқий белгилари ёхуд, аксинча, унинг асосий ўзига хослиги ва индивидуаллигини таъкидлаш ва мустаҳкамлаш масалалари бўйича самарали ёндашувларни ишлаб чиқиш талаб қилинади.

Н. А.Пронина ва А. В. Буяновларни қайд этишича, судлар учун криптовалюта янги ҳодиса эмас. Улар криптовалюта муомаласи масалаларини, хусусан, шартномавий низолар ва банкротлик тўғрисидаги низоларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш билан бир неча бор шуғулланишган, бу эса суд тизимининг криптовалюта тушунчасига маълум ёндашувини ва шунинг учун уни фуқаролик ҳуқуқларининг мустақил объекти сифатида квалификациясини олдиндан белгилаб беради [8, Б. 64-68].

Криптовалюта – бу тезкор операцияларни амалга ошириши мумкин бўлган қалбакилаштиришга қарши рақамли валютадир. Барча криптовалюта эгалари яъни, уларнинг электрон ҳисоблари бўлган компьютерлари марказлаштирилмаган тизимни ташкил қилади [9, Б. 121-131]. Шундай экан, уни ҳуқуқий мақомини белгилаш талаб қилинади.

Д. И. Мейернинг қарашлари қизиқарли бўлиб, у 2000 йиллардаги қарашлари бугунги криптовалюта билан боғлиқ масалаларни баҳолашда хизмат қилиши мумкин: “Барча нарсалар ҳам, барча жисмоний жисмлар ҳам инсоннинг ҳукмронлигига бўйсунмайди ва фақат фуқаролик муомаласидан иборат бўлган ва мулк қийматига эга бўлган нарсалар, яъни ҳар қандай қийматни ифодалайдиган нарсаларгина қонун объектини ташкил қилади.” [10, Б. 73-75].

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 81-моддасига асосан, “Фуқаролик ҳуқуқларининг объектларига ашёлар, шу жумладан пул ва қимматли қоғозлар, бошқа буюмлар, мол-мулк, шу жумладан мулкий ҳуқуқлар, ишлар ва хизматлар, ихтиролар, саноат намуналари, фан, адабиёт, санъат асарлари ва интеллектуал фаолиятнинг бошқа натижалари, шунингдек шахсий номулкий ҳуқуқлар ва бошқа моддий ҳамда номоддий бойликлар киради.” киради.

Энди ушбу нормадан келиб чиққан ҳолда криптовалюта фуқаролик ҳуқуқларнинг қайси объектларига киритиш бўйича ёндашувларни таҳлилга эътибор қаратсак.

Биринчидан, криптовалюталарни пул билан солиштиришга ҳаракат қиламиз. Гарчи бу юридик адабиётларда мунозарали бўлса ҳам, фуқаролик ҳуқуқлари объекти сифатида пул (валюта) ашё сифатида тан олинади (Фуқаролик кодексининг 94-моддаси).

Пул моддийлашганда ашё деб ҳисобланади, нақд пулсиз маблағлар ва электрон пулларга келсак, бу ерда мажбурият ҳуқуқлари кучга киради.

Пулга хос бўлган функциялар (қиймат ўлчови, тўлов воситаси ва жамғариш) криптовалюталарга чекланган даражадагина хосдир. Шунингдек, улар баъзан кескин ўзгариши мумкин бўлган товар сифатида ҳам қийматга эга. Шунинг учун ҳам, сотиб олиш ва сотиш ёки бошқа фуқаролик операциялари пайтида криптовалюта АҚШ доллари, евро ёки бошқа валюталар ёрдамида ҳисобланади [11, Б. 60-66].

Бизнингча, тўлов воситаси функцияси ҳам криптовалюталарга бутунлай хос эмас. Агар миллий валюталар мажбурий тўлов воситаси бўлса, у ҳолда криптовалюта ихтиёрий равишда бунга рози бўлган муносабатларнинг айрим иштирокчилари ўртасидагина муомалада бўлади. Амалиёт шуни кўрсатадики, криптовалютадан жамғарма сифатида фойдаланиш криптовалюта қийматининг кескин ўзгариши туфайли ҳали ҳам хавфлидир. Аммо бу ҳодиса қиймати маълум бир хорижий валютага нисбатан ўзгариши мумкин бўлган кўплаб миллий валюталарга ҳам хосдир.

Шундай қилиб, ҳуқуқий режим ва функциялар бўйича криптовалюта нақд пулга яқин эмас, лекин шу билан бирга у нақд пулсиз ҳисоб-китоблар ва электрон пулларга ўхшайди. Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексининг 152-моддасида нақд бўлмаган тўловлар (пуллар) тўғрисидаги қоидалар назарда тутилган, аммо электрон пуллар бўйича қоидалар мавжуд эмас. Электрон пуллар ва нақд бўлмаган пуллар моддий хусусиятга эга эмас, шунинг учун ҳам улар мажбурият ҳуқуқлари билан боғлиқдир. Шу билан бирга, улар орасида бир қатор фарқлар мавжуд: электрон пул учун банк ҳисоб рақамини очишнинг ҳожати йўқ, пул ўтказмалари тизимида ҳисоб рақамига эга бўлиш кифоя, оператор пул маблағларини масофадан ўтказишда тўлов хизматини тақдим этади.

Иккинчидан. Баъзида криптовалюта фуқаролик ҳуқуқлари объекти сифатида “ашё” билан таққосланади [12]. “Ашё” (моддий ва номоддий) тушунчаси объектив воқеликнинг у ёки бу янги ҳодисасини фуқаролик ҳуқуқлари объектлари сифатида тан олиш учун жуда қулайдир, чунки у “субъектларнинг эҳтиёжларини қондириш” каби умумийроқ характерга эга. Табиийки, криптовалюталар муайян эҳтиёжларини қондиришга қаратилган.

Криптовалюталар мулк ҳуқуқи объектларига ҳам тенглаштирилади. Хитойда дастлаб криптовалютанинг бозор иқтисодиёти шароитида актив сифатида тан олинишига салбий муносабат билдирилган бўлса, бугунги кунда ёндашув ижобий томонга ўзгарган. Ушбу мамлакатда криптовалюта мулк ҳуқуқининг объекти сифатида тан олишга қаратилган қонун лойиҳаси илгари сурилмоқда [13].

Юридик адабиётларда фуқаролик ҳуқуқлари (ҳуқуқий муносабатлари) объектларига эғалик қилиш ва (ёки) ўтказиш муносабати билан субъектлар ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўладиган ашёлар сифатида таърифи ҳам мавжуд [14, Б. 238-240].

Фуқаролик ҳуқуқлари (ҳуқуқий муносабатлар) объектлари тоифасининг моҳияти улар учун маълум бир фуқаролик-ҳуқуқий режимни ўрнатишдадир, яъни улар билан маълум ҳуқуқий (фуқаролик-ҳуқуқий) натижага олиб келадиган муайян ҳаракатлар (битимлар) қилиш имкониятининг мавжуд ёки мавжуд эмаслиги.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 81 — моддасига кўра мулк, моддий (ашёлар, нақд пул ва ҳужжатли қимматли қоғозлар) ва қонун билан номоддий мулк “бошқа мулк” тоифасига кирадиган номоддий (нақд пулсиз, ҳужжатсиз қимматли қоғозлар, рақамли ҳуқуқлар-мулк ҳуқуқлар) га бўлинади.

Учинчидан, криптовалюталарни бошқа мулк – номоддий деб таснифлаш масаласини кўтариш ҳам мумкин. Ушбу тоифага, қонунга мувофиқ, нақд пулсиз пул маблағлари (аслида талаб ҳуқуқлари), ҳужжатсиз қимматли қоғозлар (ҳуқуқларни белгилашнинг махсус усули) ва

рақамли ҳуқуқлар киради. Криптовалюта рақамли молиявий активнинг бир тури бўлганлиги сабабли, у электрон шаклдаги мулкдир. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 81-моддасига кўра, бу “бошқа мол-мулк” деб ҳам ҳисобланиши мумкин. Электрон шакл интернет тармоғида рақамли активларнинг мавжудлигини кўрсатади.

Мулк ҳуқуқи криптовалюталардан фойдаланишни ҳимоя қилиш, бозор тартибини сақлаш, шунингдек бошқа ижтимоий нормалар, қонунлар ва қоидаларни қуриш учун замин яратиш учун зарурдир.

Токенлар ҳам криптовалютагани бир шакли сифатида қимматли қоғозлар [15, Б. 94] каби ҳуқуқий қонунийлаштириш функциясини бажаради, лекин улар марказлашмаган эмиссия йўли билан чиқарилади ва уларни бир субъектдан иккинчисига ўтказиш учун воситачилар (ҳар қандай махсус шахслар, банклар, клиринг марказлари ва бошқалар) керак эмас [16, Б. 18-25]. Кўп жиҳатдан у ёки бу ҳуқуқий тартибга солишни қўллаш натижаси токен турига боғлиқ: утилитар токенлар, масалан, бир хилликнинг йўқлиги сабабли эмиссиявий қимматли қоғозлар сифатида тан олинмиши ёки тан олинмаслиги мумкин [17, Б. 55-63]. Инвестиция токенлари одатда қимматли қоғозлар сифатида кўриб чиқилиши керак, аксинча криптовалюталарга нисбатан қўлланилади [18, Б. 30-41].

Бажариладиган функцияларига кўра блокчейн токенларини **бир нечта турларини ажратиб кўрсатиш мумкин.**

Дастурий (лицензияга асосланган) токенлар – виртуал бирликлар бўлиб, улар ўз эгасига фақат компьютер тизими ичида ҳаракат қилиш ҳуқуқини беради – дастурий маҳсулотларни яратиш, уларни ўзгартириш, тизимдан фойдаланиш, уларнинг функционал вазифаларини аниқлаш ва ҳкз. Умуман, дастурий токенлари товар айланмаси объекти ҳисобланмайди, улардан фойдаланиш реал иқтисодиётга чиқишга шароит яратмайди, бу эса уларни фуқаролик ҳуқуқи категорияси сифатида кўриб чиқиш имкониятини камайтиради.

Тўлов токенлари (виртуал валюта, криптовалюта) – товарлар, ишлар ва хизматлар учун тўлов қилиш (товарлар, ишлар ёки хизматларни бекор қилиш) учун фойдаланадиган токенлар. Бундай токенларга энг кенг тарқалган тўлов тизимлари токенларини (биткойн, эфириум ва бошқ) мисол сифатида кўрсатиш мумкин.

Уларнинг ҳуқуқий режимини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Қандай шартлар ва белгиларга жавоб берганда давлат фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятлар доирасида тўлов токенларини ўтказишни яқуний тўлов тариқасида тан олиши мумкинлигига ҳуқуқий баҳо беришимиз зарур.

Кредит токенлари одатда пул маблағлари ёки турдош ашёларни қайтариш талабини молиявий таъминлашда фойдаланилади. Қайд этилган ушбу ҳолатларда токен унинг эгасининг дастурда кўрсатилган шартлар бўйича пул маблағи ёки турдош ашёларни қайтариб олиш ҳуқуқини мустаҳкамлашга қаратилган.

Токенларнинг яна бир тури бу инвестициявий токенлар ўзида бизнес-лойиҳалар, асосан дастлабки молиялаштиришни таъминлаш учун реал пул маблағ ёки виртуал валютани инвестиция қилиш бўйича операцияларни акс эттиради. Мисол сифатида Initial coin offering, ICO –токенларни дастлабки таклифини жойлаштириш қоида тариқасида, янги технологик лойиҳаларга инвестицияларни жалб қилиш шаклида амалга оширилади. ICO жараёнида янги токенларни чиқариш ва инвесторларга сотиш амалга оширилади.

Утилитар токенлар – ўз эгасининг ишлар, хизматлар, буюмлар (кўчар ва кўчмас), бошқа объектларга бўлган ҳуқуқларини акс эттиради.

Турли соҳаларда смарт-контрактлардан фойдаланиш амалиётининг кенгайтириши юристлар олдида кўплаб ностандарт вазифаларни қўймоқда, улардан бири тизимларда айрим ўтказилаётган мулк бойликнинг белгиси сифатида фойдаланиладиган токеннинг ҳуқуқий табиатини аниқлашдир. Уни махсус ҳуқуқий режим ўрнатишни талаб этадиган фуқаролик ҳуқуқининг янги ўзига хос объекти – “рақамли мулк”, “виртуал актив” сифатида кўриб чиқиш керакми, ёки бу ерда сўз фақатгина маълум мулк ҳуқуқлар (объектлар)ни ҳисобга олиш махсус тартиби ҳақида сўз бормоқдами?

Блокчейн технологиясидан фойдаланадиган турли тизимларда мавжуд токенлар вазибалари бутунлай турфа эканлигидан келиб чиқсак, умумий ва ягона ечимни таклиф қилиш имконияти йўқ.

Тижорат лойиҳаларини амалга ошириш учун фойдаланиладиган аксарият блокчейн тизимларида, токен маълум мулкый ҳуқуқларни қайд этиш усули ҳисобланади ҳамда шахсинг уни тасарруф этиш имконияти мазкур шахсни уни мулкый ҳуқуқ эгаси сифатида белгилайди. Кўп ҳолларда, токенлар худди қимматли қоғозларга ўхшаш вазибаларни ҳам бажаради – улар ҳуқуқ мавжудлиги ва мазмунини белгилайди.

У ёки бу муомала объектнинг рақамли тасвирини яратиш, қоида тариқасида, унинг ҳуқуқий табиатини ўзгартирмайди. Масалан, блокчейнда акцияларни ҳисобга қўйилиши уларни ўзига хос рақамли активга айлантирмайди. Бундай ҳисобга қўйишни легаллаштириш учун акциядорлик жамиятлари тўғрисидаги қонунга ва қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги қонунларга қимматли қоғозларни ҳисобга қўйишда блокчейн технологияларидан фойдаланишни тартибша солишга қаратилган қўшимчаларни киритишни ўзи етарли ҳисобланади.

Рақамли макондаги маълум объектларни қимматли қоғозларга тенглаштирилиши ҳужжатсиз қимматли қоғозларни ишлаб чиқишни кўзда тутаяди, чунки “классик” қоғозлар – бу мулкый ҳуқуқларни қайд этиш ва ўтказиш учун фойдаланадиган классик ҳужжатлар ҳисобланади.

Шундай қилиб, токенлар қимматли қоғозларнинг виртуал аналоғи бўлиб, улар талаб қилиш ҳуқуқини ёки келгусида лойиҳа активларининг бир қисмини олиш имкониятини таъминлаган ҳолда, амалда акцияларнинг рақамли аналоғи вазибаларини бажаради. Сўнгги ҳолатда, токен эгалари ҳатто акциядорлик жамиятидаги акциядор мақомига ўхшаш ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлиши мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, криптовалюта қонундан ташқарида бўлган ҳодиса сифатида қаралмаслиги керак. Ўзбекистон қонунчилигида ундан муомала қилишда фойдаланишни тўғридан-тўғри тақиқлаш мавжуд эмас, шунинг учун диспозитив усулдан келиб чиқиб, у шубҳасиз фуқаролик ҳуқуқлари объекти ҳисобланади, бироқ унинг табиати ҳали на доктринада, на қонунда аниқ яққон белгиланмаган.

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда бир қатор нуқтаи назарларни илгари суриш мумкин. Бизнингча, криптовалюта “бошқа мол-мулк” сифатида таснифлаш амалдаги қонунчилик доирасида, уларнинг ҳуқуқий режимида оид низолар ва коллизиялар билан фуқаролик ҳуқуқларининг янги объектларини яратмайди.

Биринчи, Ўзбекистон ҳудудида криптовалюталар ҳуқуқий ҳолатининг қонуний таърифга эга эмаслиги уни фуқаролик ҳуқуқлари объекти рўйхатидан чиқариб ташламайди ва унинг айланмасининг олдини олмайди. Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексига криптовалютанинг талқинини том маънода тушунган ҳолда, фуқаролик ҳуқуқлари объекти деб ҳисоблаш зарур.

Хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб, биз ушбу соҳани имкон қадар тезроқ тартибга солишимиз керак, деган хулосага келишимиз мумкин. Ушбу соҳадаги махсус қонуннинг қабул қилиниши криптовалютанинг асосий шартлари, тушунчаси ва ҳуқуқий мақомини белгилаб беради. Қонунчиликнинг консолидацияси криптовалюталардан фойдаланишни назорат қилиш имконини беради, бу эса даромадларни қонунийлаштиришга, қонуний солиқни жорий этишга, шунингдек, банкларга рақамли активлар билан ишлашда ёрдам беради [19, Б. 32-37].

Иккинчи, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 81-моддасига қуйидаги таҳрирда ўзгартириш киритиш зарур: “шу жумладан пул ва қимматли қоғозлар, бошқа буюмлар, мол-мулк, **нақд пулсиз ва виртуал пуллар**, шу жумладан мулкый ҳуқуқлар, ишлар ва хизматлар, ихтиролар, саноат намуналари, фан, адабиёт, санъат асарлари ва интеллектуал фаолиятнинг бошқа натижалари, шунингдек шахсий номулки ҳуқуқлар ва бошқа моддий ҳамда номоддий бойликлар қиради”.

Учинчи, криптовалюта ни фуқаролик ва шунга мос равишда иқтисодий муомалага киритиш тўғрисида қарор қабул қилишда шуни ҳисобга олиш керакки, рақамли молиявий активларни фуқаролик ҳуқуқлари объекти ва тўлов воситаси сифатида қонунийлаштириш учун:

биринчидан, рақамли молиявий активларни хўжалик юритувчи субъектлар ва фуқароларнинг иқтисодий манфаатлари объекти сифатида иқтисодий муносабатларга амалда қабул қилиш, унинг таркибий қисмларидан бири маблағларни шакллантириш, тақсимлаш ва улардан фойдаланишдан келиб чиқадиган молиявий муносабатларни тартибга солиш механизмларини белгилаш зарур;

иккинчидан, криптовалюта учун пул функциясини тан олиш ва бунинг натижасида инновацион молиявий активларни давлатнинг молия-кредит тизимида киритиш зарур.

Криптовалюталар, шунингдек тўлов воситаси сифатида пулнинг муҳим вазифасини бажаради ва пул тартиби ва молиявий барқарорлик мақсадларида тартибга солиниши керак. Криптовалюталар таърифланиши, аниқланиши ва фақат назорат қилиниши ва узатилиши мумкинлиги туфайли мулкнинг таърифига мос тушади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Савицкий Р. А., Терехова В. В. Правовое регулирование цифровой валюты в России и мире //Юридическая деятельность в условиях цифровизации. – 2021. – С. 463-475. (Savitsky R. A., Terekhova V. V. Legal regulation of digital currency in Russia and the world // Legal activity in the context of digitalization. - 2021. - 3. 463-475)
2. <https://coinmarketcap.com/?page=91>
3. <https://lex.uz/docs/4272621>
4. <https://www.lex.uz/docs/1766419>
5. G. Mcfarlane, "What Is Litecoin, and How Does It Work?", Investopedia, 2019. [Online]. Available: <https://www.investopedia.com/articles/investing/040515/what-litecoin-and-how-does-it-work.asp>.
6. Levy, "Ripple is sitting on close to \$80 billion and could cash out hundreds of millions per month —but it isn't", CNBC. [Online]. Available: <https://www.cnbc.com/2018/01/16/why-ripple-is-not-cashing-out-its-xrp-holdings.html>.
7. "Ethereum price today, ETH marketcap, chart, and info", CoinMarketCap. [Online]. Available: <https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/>.
8. Пронина Н. А., Буянов А. В. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав //Российско-азиатский правовой журнал. – 2020. – №. 2. – С. 64-68. (Pronina N. A., Buyanov A. V. Place of cryptocurrency in the system of objects of civil rights // Russian-Asiatic Legal Journal. – 2020. – No. 2. - 3. 64-68)
9. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world. New York: Penguin, 2016. 324 p
10. Мейер Д. И. Русское гражданское право : в 2 ч. М., 2003 (Meyer D. I. Russian civil law: in 2 hours M., 2003)
11. Меликов У. А. Криптовалюта в системе объектов гражданских прав //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2018. – Т. 18. – №. 1. – С. 60-66. (Melikov U. A. Cryptocurrency in the system of objects of civil rights // Bulletin of the South Ural State University. Series: Law. - 2018. - Т. 18. - No. 1. - P. 60-66)
12. Правовые аспекты регулирования Bitcoin в Украине. (Legal aspects of Bitcoin regulation in Ukraine) URL: <https://psm7.com/news/legal-aspects-of-bitcoin-regulation-in-ukraine.html>.
13. Биткойн как объект гражданского права в www.bitcoinsider.online (Bitcoin as an object of civil law at www.bitcoinsider.online)
14. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б. М. Гонгало. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017. Т. 1. 511 с (Civil law: textbook: in 2 volumes / ed. B. M. Gongalo. 2nd ed., revised. and additional M. : Statut, 2017. Vol. 1. 511 p)

15. Borkert K. Crowdfunding goes Blockchain. Teil 2: Gesellschaftsrechtliche und regulatorische Aspekte bei der Unternehmensfinanzierung mittels Initial Coin Offerings // ITRB. 2018. S. 94
16. Цинделиани И. А., Нигматулина Л. Б. Криптовалюта как объект гражданско-правового и финансово-правового регулирования // Финансовое право. 2018. № 7. С. 18—25 (Tsindeliani I. A., Nigmatulina L. B. Cryptocurrency as an object of civil law and financial regulation // Financial Law. 2018. No. 7. P. 18-25).
17. Егорова М. А., Белицкая А. В. Правовое регулирование выпуска и размещения криптовалюты: тенденции и перспективы // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – №. 6 (115). – С. 55-63. (Egorova M. A., Belitskaya A. V. Legal regulation of the issue and placement of cryptocurrency: trends and prospects // Actual problems of Russian law. – 2020. – no. 6 (115). – pp. 55-63).
18. Федоров Д. В. Токены, криптовалюта и смарт-контракты в отечественных законопроектах с позиции иностранного опыта // Вестник гражданского права. 2018. № 2. С. 30—74 (Fedorov D. V. Tokens, cryptocurrency and smart contracts in domestic bills from the position of foreign experience // Bulletin of Civil Law. 2018. No. 2. S. 30-74)
19. Мустафин Р. Ф., Мустафина С. А., Лысенко В. С. Правовая природа криптовалюты: международный и отечественный опыт правового регулирования, перспективы развития в России // Очерки новейшей камералистики. – 2020. – №. 1. – С. 32-37. (Mustafin R. F., Mustafina S. A., Lysenko V. S. Legal nature of cryptocurrency: international and domestic experience of legal regulation, development prospects in Russia // Essays on the latest cameralistics. – 2020. – no. 1. - P. 32-37)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000